

УРТА АСР ҒАРБ ФАЛСАФАСИДА ОНТОЛОГИК НУҚТАИ-НАЗАР

Нуманова Сарбиназ

Бердақ номидаги Қорақалпоқ Давлат Университети
Тарих факультети Фалсафа йуналиши.

Өмирбаев Султанбек

Бердақ номидаги Қорақалпоқ Давлат Университети
Тарих факультети Фалсафа йуналиши .

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7860925>

Аннотация: Бу мақолада тушунча, борлиқ ҳақида айтилган булиб. Унинг асоси нимада эканлиги курсатилган. Урта асрлардаги фалсафий нуқтайи-назарларнинг тушунча ҳақида фикрларнинг яратилганлиги айтиб утилган.

Калит сузлар: Борлиқ, реализм, номинализм, дунъё, ходиса, билиш

Инсон тушунчалар воситасида фикрлайди ва уз-аро муносабатда айнан шу тушунчалар орқали бир-бири билан мулоқотда булади. Инсоннинг дунъё ва дунъё қонунларининг мохиятини билиши кундалик онг даражасидаги тушунча ва илимий тушунчалар- категориялар шаклида номоён булади. Тушунча моддий дунъёдаги нарса, ходисаларнинг умумий ва муҳим белгилари ҳамда хусусиятарининг инсон миясида акс еттирилиши асосида пайдо булади. Тушунча тафаккур шаклларида бири сифатида инсоннинг оддий хиссий билиш шакллари - сезги, идрок ва тасаввурдан фарқ қилади. Сезги - предметлардаги айрим жихатлар (ранг, тъам, хид ва. х.кз) нинг инсон онгидаги аксидир, идрок эса предметларнинг инсон миясида тула, яхлит холда ин'икос этишидир. Тасаввурда инсон олдиндан идрок қилган холатларнинг образларини куз олдида тиклайди. Демак, куриб турганимиздек сезги, идрок, тасаввур каби хиссий билишнинг шакллари бевосита ҳамда кургазмаликка асосланар экан.

Реализм ва номинализм куп асрлар давомида ғарб тафаккури тарихида дам мустақил, дам колдик куринишида хукм сурган фалсафии фикр иуналишларидир. Бу иуналишлар урта асрлар маънавияти ва фан тараккиетига жуда катта таъсир курсатди.

Реализм (лот. геаИ\$ — вокелик, мавжудлик) моддии ва маънавий нарсаларни инсон онгидан ташкарида, борликнинг жабхаси сифатида мавжудлигини, реаллигини тан оладиган тафаккур иуналишидир. Бу иуналишга кура, хар кандаи нарсанинг мохиятини намоен этувчи, унга нисбатан яратувчи, бирламчи булган номоддии асос, субстанция ташкил қилади. Реализмнинг гоъвийи-фалсафии илдизи Афлотуннинг «эйдослар

олами»га бориб такалади. Августин Афлотун фалсафасини христиан-лик динидаги яратиш гоёси билан бирлаштириб, яратувчининг онгида нарсаларни «турлар» ва «куринишлари» яратилишдан оддин идеал, номоддии образ, сурат шаклида мавжуд булиши хакида тасаввурни ишлаб чикци.

Реализм (лот. геаИ\$ — вокелик, мавжудлик) моддии ва маънавий нарсаларни инсон онгидан ташкарида, борликнинг жабхаси сифатида мавжудлигини, реаллигини тан оладиган тафаккур иуналишидир. Бу иуналишга кура, хар кандаи нарсанинг мохиятини намоен этувчи, унга нисбатан яратувчи, бирламчи булган номоддии асос, субстанция ташкил килади. Реализмнинг гоёвий-фалсафии илдизи Афлотуннинг «эйдослар олами»га бориб такалади. Августин Афлотун фалсафасини христиан-лик динидаги яратиш гоёси билан бирлаштириб, яратувчининг онгида нарсаларни «турлар» ва «куринишлари» яратилишдан оддин идеал, номоддии образ, сурат шаклида мавжуд булиши хакида тасаввурни ишлаб чикци.

Номинализм (лот. поттаШ — номларга оид) якка, алохида нарсаларни умумиилик абстракциясидан (тушунча, гоё, универсалиидан) олдин мавжуд булишини эътироф этадиган фалсафии иуналишидир. Номинализмга кура, умумиилик образ, мохият ва тушунча сифатида якка предметлардаги ухшаш, аинан томонларини, хоссаларини ифодалаиди. Номинализм тадқиқ этган муаммо антик даврдаек паидо булган. Арасту ва перипатетиклар, стоиклар, киниклар Афлотуннинг гоёлар олами хакидаги таълимотида идеялар (мохият) ва якка нарсалар (турлари ва хусусиятлари ифода килинган номлар) уртасидага муносабатлар муаммоси хал этилмаганлигини каид этганлар. Номиналистлар бу борадаги фалсафии мулохазаларни давом эттирдилар.

Ансельм фалсафада купрок Афлотун таълимоти анъаналарини давом эттирди. Эътикод ва акл муносабати муаммосини августинчилик рухида хал этади («тушуниш учун эътикод киламан»).

Ансельм Худонинг мавжудлигини исботловчи икки далил келтиради. Биринчидан, оламдаги уткинчилик ва тасодифииликнинг абадии ва зарурии (конунии) асоси мавжуд булиб, ушбу асос Худо деб аталади. Ушбу далил фаиласуфнинг «Монолог» асарида батафсил шархланган. Иккинчи далилнинг мохияти шундан иборатки, номукамаллик мавжуд булган оламда мукамаллик хам булмоги лозим. Ушбу мукамаллик хакидаги мулохазаларимиз яна Худо билан якунланади. Бу далил унинг «Мулохазага

кушимча» асарида баен этилган. Ансельм биринчи далилда тажрибага, иккинчи далилда эса аклга таянади.

Абеляр уз тадкикотларида рационаллик тамоилига («эътикод килиш учун тушунаман») асосланади. Мутафаккир эътикод акидаларини сузсиз хакикат эканлигига шубха билдирди, мукаддас матн-ларни онгли тушунишга харакат килиш зарурлигини таъкидлади. Хатто, апостоллар ва черков оталари хам янглишишлари мумкин, деб укди-радиу.

«Икки хакикат» таълимотига таяниб, Абеляр эътикод сохасига ии-сон хис кила олмайдиган ва реал оламдан ташкарида турган нарсалар хакидаги хукм ва фикрларни киритади. Мукаддас китоблар, деб езади Абеляр, бахсли муаммоларни тадкик этишда диалектик услублар ва ман-тикдан фоидаланишни такикламаиди. Уз фикрини ривожлантириб, Абс-ляр мантик факат номлар ва тил тушунчалари билан иш куради, мета-физикадан фаркли уларок мантикни нарсалар хакикати эмас, балки хукмлар хакикати кизиктиради, деб таъкидлади.

Универсалиилар нима?» — деган саволга Абеляр куидагича жавоб беради. Универсалиилар нарсалар ва объектларнинг реал хоссаларини умумлаштирувчи, бириктирувчи умумии тушунча, инсон аклии фаолия-тининг натижасидир. Улар идрок килиш паитида хосил булган образлар-ни мавхумлаштириш жараенида хиссии тажрибада шаклланади, номлар ва хукмларда ифодаланади. Универсалиилар объектларда, нарсаларда суб-станционал мохият тарзида мужассамланмаган. Нрсаларда универсалиилар иук, лекин уларда узларининг мохият ва хоссаларини намоен этадиган белгилар бор. Мана шу белгилар нарсанинг у еки бу синфга киритиш имкошши беради. Демак, универсалиилар муаиян нарсалар вокелигида мавжуд эмас. Улар аклии билиш жабхасида узига хос «кон-цептуал» (тушунчалар) оламни ташкил килиб, борлик макomini оладилар.

Хулоса қилиб шуни билдираманки инсон онгида қандай бир тушунчанинг пайдо булиши моддий олам билан боғлиқ булиб. Биз тасирларни қабул қилганимизда тасаввурлар пайдо булади. Бу эса бизга дуньё хақидаги янги билимларни яратади. Урта асрлар Ғарб фалсафида Реализм ва номинализнинг келиб чиқиши олам хақида иккил хил тушунчани беради. Лекин хар қандай предмет тушунчасиз булиши мумкин эмас ва аксинча.

Фойдаланилган Адабиётлар:

1. Berdimuratova.A.K. Logika. Toshkent-Noshir 2018

2. Berdimuratova.A.K. Filsofiya Qaraqalpaqstan baspasi-2010
3. Gunnar Skirbek. Niels Gilje.Falsafa tarixi-Sharq Nashriyot Matbaa. Aksiyodorlik kompaniyasi. Bosh tahriryati.Toshkent-2002

